

CZU: 343.614:343(478)(094.4) DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12089258>

OBIECTUL JURIDIC SPECIAL AL INFRAȚIUNII PREVĂZUTE LA ART. 150 DIN CODUL PENAL

Colțeniuc Anatolie

doctorand, Școala Doctorală Științe Juridice și Științe Economice
Universitatea de Stat din Moldova
ORCID: 0000-0003-1688-4659

The person's life has a social nature, and his penal protection is determined by the relationships that prevail in society. The person's life, not the person's right to life, is what is defended, among others, against the crime of determining or facilitating suicide (art. 150 of the Criminal Code of the Republic of Moldova). The life of the person is an integrated social process that unfolds over time, interconnected with the environment, which begins with the birth of the individual and ends with his biological death. A person's right to life is a recognized legal prerogative, guaranteed at the constitutional level, which allows a person to enjoy life, from birth to death, without being arbitrarily deprived of it. This right also implies the possibility of the person to live a decent life, safe and be respected by others. Not the right to die, but the right to die with dignity is part of the content of the right to life. Social relations regarding the person's life form the juridical object of the sub-group of the crime provided by the art. 150 of the Criminal Code of the Republic of Moldova. The special juridical object of the crime, provided by the art. 150 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, is constituted by the social relations regarding the person's life, which are protected against determining or facilitating suicide.

Keywords: *determining or facilitating suicide; person's life; right to life; right to die; right to die with dignity; special juridical object of a crime; juridical object of the sub-group of crimes.*

În literatura de specialitate din Republica Moldova, o parte dintre doctrinari consideră viața persoanei valoarea socială specifică vătămată în cazul infracțiunii prevăzute de art. 150 CP RM. O altă parte dintre oamenii de știință sunt de părerea că dreptul persoanei la viață este cel lezat în cazul infracțiunii respective.

Prima dintre aceste poziții doctrinare este susținută de către: A. Borodac („relațiile sociale a căror existență și desfășurare normală sunt condiționate de ocrotirea vieții persoanei” [1, p. 316]); S. Brînza („relațiile sociale cu privire la viața unei persoane” [2, p. 85]); S. Brînza și V. Stati („relațiile sociale cu privire la viața persoanei” [3, p. 235; 4, p. 343; 5, p. 30]); L. Gîrla și Iu. Tabarcea („relațiile sociale care asigură securitatea vieții persoanei” [6, c. 126]); I. Arhiliuc și S. Brînza („relațiile sociale cu privire la viața persoanei” [7, p. 479]).

A doua dintre aceste poziții doctrinare este susținută de către: V. Holban („relațiile sociale referitoare la dreptul la viață al persoanei” [8, p. 229]); A. Barbăneagră („relațiile sociale referitoare la dreptul la viață al persoanei” [9, p. 299]); „R. Cojocaru și G.-M. Țical: „dreptul la viață și relațiile sociale existente în jurul acestui atribut al personalității umane” [10]).

În doctrina de specialitate din România, părerile sunt divizate într-un mod similar. Astfel, următorii oameni de știință consideră viața persoanei valoarea socială specifică vătămată în cazul infracțiunii prevăzute de art. 191 („Determinarea sau înlesnirea sinuciderii”) din Codul penal al României: R.M. Stănoiu („relațiile sociale a căror formare, desfășurare și dezvoltare nu ar fi posibilă fără asigurarea respectului vieții umane” [11, p. 169, 201]); Gh. Diaconescu („viața persoanei și relațiile sociale condiționate de existența și intangibilitatea vieții umane” [12, p. 110]); V. Cioclei („relațiile sociale a căror normală derulare presupune respectul vieții persoanei și apărarea acesteia” [13, p. 106]). O altă parte a doctrinarilor penaliști români exprimă punctul de vedere, conform căruia dreptul persoanei la viață este cel afectat în cazul infracțiunii respective: O. Loghin și T. Toader („relațiile sociale referitoare la dreptul la viață” [14, p. 106]); A. Boroș („relațiile sociale referitoare la dreptul la viață” [15, p. 228]); V. Dobrinou („relațiile sociale referitoare la dreptul la viață” [16, p. 122]); V. Păvăleanu („relațiile sociale referitoare la dreptul la viață” [17, p. 28]); G. Antoniu și M. Safta („relațiile sociale referitoare la dreptul la viață” [18, p. 54]).

În opinia noastră, viața persoanei, nu dreptul la viață al persoanei, este valoarea socială specifică apărată, printre altele, împotriva infracțiunii de determinare sau înlesnire a sinuciderii (art. 150 CP RM). Pentru a ne convinge în aceasta, este necesar mai întâi să stabilim înțelesul noțiunilor „viața persoanei” și „dreptul la viață al persoanei”.

În prezent, nu există o definiție oficială a noțiunii de viață. În acest context, este important de menționat că nici legislația actuală a Republicii Moldova, nici practica judiciară a țării noastre, nici jurisprudența Curții Constituționale a Republicii Moldova nu oferă o interpretare oficială a conceptului de viață. În astfel de condiții, științei îi revine sarcina să rezolve această problemă.

În funcție de domeniul în care se aplică, conceptul de viață are un conținut diferit. Astfel, din perspectiva filosofiei, viața persoanei poate fi văzută ca o formă de existență a persoanei, care nu necesită o sursă externă pentru a se mișca și a evolua. În domeniul medical, viața persoanei este considerată una dintre cele mai avansate forme de mișcare și organizare a materiei, care s-a

format prin dezvoltarea progresivă a compușilor de carbon, a substanțelor organice și a sistemelor supermoleculare bazate pe acestea. Din punct de vedere biologic, viața persoanei constituie starea dinamică a organismului uman, constând în procese continue de schimb de materie și energie cu mediul înconjurător; în accepțiune biologică, conținutul vieții persoanei îl formează totalitatea fenomenelor și proceselor psihofizice (metabolism, respirație independentă, activitate nervoasă superioară etc.).

Nu ar fi adecvat să limităm conceptul de viață a persoanei la un proces biologic, deoarece o persoană este, în primul rând, un membru al comunității. Acest lucru implică faptul că viața persoanei are o natură socială, iar protecția ei penală este determinată de relațiile care predomină în societate. Din aceste considerente, viața persoanei este un concept complex care implică două aspecte principale: 1) existența biologică a unei persoane; 2) evoluția sa socială ca entitate rațională în timp și spațiu.

Expresia socială a vieții persoanei reprezintă forma de exprimare a vieții biologice a unui individ, care se manifestă în procesul participării sale la relațiile sociale. Dacă am considera obiectul protecției penale ca fiind viața în sens biologic, nu viața în sens social, atunci nu am putea explica de ce nu trebuie pedepsită persoana care, de exemplu, în condițiile legitimei apărări, îi ia viața unei alte persoane. Obiectul protecției penale nu este viața ca ansamblu de procese biologice, ci viața ca ansamblu de relații sociale care îi oferă persoanei posibilitatea de a trăi. Valoarea vieții unei persoane depinde mai mult de caracteristicile sale axiologice, decât de cele biologice. O atingere adusă vieții unei persoane nu este atât un atac asupra unui organism viu, ci mai ales un atac asupra valorii sociale care formează fundamentul societății noastre.

Esența vieții unei persoane se revelează prin activitățile acesteia. Prin examinarea acestor activități putem înțelege esența existenței umane. Prin activitățile sale, o persoană se conectează cu natura, cu societatea și cu ceilalți membri ai societății. În cadrul acestor activități, are loc descoperirea lumii înconjurătoare, a legităților sale și a fenomenelor naturale; se produc bunuri materiale și valori spirituale. Prin activitățile persoanei, societatea este modificată și transformată. În paralel, evoluează persoana.

Se poate susține că viața persoanei are caracteristici care o deosebesc de orice alt obiect de apărare penală: unicitate și inimitabilitate; ireversibilitatea și ireparabilitatea vătămării aduse vieții persoanei.

O ființă umană, de la momentul nașterii sale, este înzestrată cu un drept fundamental și inalienabil – dreptul la viață. Acest drept, care este garantat atât de normele naționale, cât și de cele internaționale, subliniază sacralitatea vieții

și interzice orice privare arbitrară a acesteia. Excepțiile sunt permise doar în cazurile strict prevăzute de lege. Dreptul la viață nu se limitează la protecția împotriva privării de viață, ci include și dreptul persoanei de a-și trăi viața în modul în care dorește, solicitând respectul și protecția celorlalți, inclusiv a autorităților publice competente. În esență, dreptul la viață implică două aspecte principale. Primul este interdicția absolută a privării arbitrare de viață de către stat sau orice alt subiect. Al doilea aspect este obligația statului de a implementa politici care să asigure siguranța fiecărui individ, un nivel de trai decent, menținerea ordinii publice de către autoritățile competente, accesul la asistență medicală și socială adecvată ș.a.m.d. Astfel, dreptul la viață este un drept complex și multifacetic care stă la baza tuturor celorlalte drepturi umane.

O astfel de concluzie decurge din prevederile unor norme naționale și internaționale. Astfel, Constituția Republicii Moldova, în alin. (1) art. 24, prevede: „Statul garantează fiecărui om dreptul la viață [...]”. [19] În legile fundamentale din mai multe țări din spațiul european găsim reglementări asemănătoare. În acest plan, Constituția Republicii Bulgaria prevede în alin. 2 art. 4: „Republica Bulgaria garantează viața [...]”. [20] În afară de aceasta, art. 28 din același act stipulează: „Orice persoană are dreptul la viață. Orice tentativă de a aduce atingere vieții unei persoane este pedepsită ca infracțiune foarte gravă.” [20] În Constituția Republicii Cipru se stabilește în alin. 1 art. 7: „Orice persoană are dreptul la viață [...]”. [21] Constituția Republicii Croația prevede în alin. 1 art. 21: „Orice persoană are dreptul la viață [...]”. [22] În Constituția Republicii Estonia se stabilește în art. 16: „Orice persoană are dreptul la viață. Dreptul la viață este protejat prin lege. Nicio persoană nu poate fi privată de viață în mod arbitrar.” [23] Constituția Republicii Finlanda prevede în alin. 1 art. 7: „Orice persoană are dreptul la viață [...]”. [24] În Legea Fundamentală pentru Republica Federală Germania se stabilește în alin. 2 art. 2: „Orice persoană are dreptul la viață [...]”. [25] Constituția Republicii Irlanda prevede în pct. 2 alin. 3 art. 40: „În particular, prin legile sale, statul protejează pe cât posibil cetățenii împotriva atacurilor injuste și, în cazul săvârșirii unei nedreptăți, garantează respectarea vieții [...] fiecărui cetățean”. [26] În Constituția Republicii Lituania este stabilit în art. 19: „Dreptul la viață al persoanei este protejat prin lege”. [27] Constituția Republicii Malta prevede la lit. a) art. 32: „Orice persoană din Malta este îndreptățită să beneficieze [...] de toate drepturile de mai jos, respectiv: [...] la viață [...]”. [28] În afară de aceasta, în alin. 1 art. 33 din același act se menționează: „Nicio persoană nu va fi privată în mod intenționat de viață, cu excepția executării sentinței unei instanțe în legătură cu o infracțiune pentru care a fost condamnată potrivit legislației

Maltei.” [28] Constituția Republicii Slovace prevede în art. 14: „Orice persoană are dreptul la viață [...]”. [29] În Constituția Republicii Slovenia se stabilește: „Viața este inviolabilă [...]”. [30] Constituția Regatului Spaniei prevede în art. 15: „Orice persoană are dreptul la viață [...]”. [31] Nu în ultimul rând, Constituția Ungariei prevede în art. II: „Orice persoană are dreptul la viață [...]”. [32]

În adiție la aceasta, în Declarația Universală a Drepturilor Omului, în art. 3, se stipulează: „Orice ființă umană are dreptul la viață [...] și la securitatea persoanei sale”. [33] Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice, în alin. 1 art. 6, prevede: „Dreptul la viață este inerent persoanei umane. Acest drept trebuie ocrotit prin lege. Nimeni nu poate fi privat de viața sa în mod arbitrar.” [34] În Convenția cu privire la Drepturile Copilului, în alin. 1 art. 6, se stabilește: „Statele părți recunosc dreptul la viață al fiecărui copil”. [35] Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, în alin. 1 art. 2, prevede: „Dreptul la viață al oricărei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzată cuiva în mod intenționat, decât în executarea unei sentințe capitale pronunțate de un tribunal când infrațiunea este sancționată cu această pedeapsă prin lege.” [36] În alin. (1) art. 2 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene se menționează: „Orice persoană are dreptul la viață.” [37]

Ca facultate subiectivă, dreptul la viață are conotații atributiv-formale. Prin urmare, este necesar să se facă distincția între viața persoanei și dreptul la viață al persoanei. Conceptele „viața persoanei” și „dreptul la viață al persoanei” nu sunt sinonime. „Viața persoanei” se referă la un proces social integrat care se desfășoară în timp, interconectat cu mediul înconjurător, care începe cu nașterea individului și se încheie cu moartea sa biologică. Pe de altă parte, „dreptul la viață al persoanei” este o prerogativă legală recunoscută, garantată la nivel constituțional, care permite unei persoane să se bucure de viață, de la naștere până la moarte, fără a fi privată arbitrar de aceasta. Acest drept implică și posibilitatea persoanei de a trăi o viață decentă, în siguranță și respectată de ceilalți.

Așa cum subliniază cu temei L. Gîrla, „dreptul la viață este elementul activ din conținutul relațiilor sociale care se formează, se dezvoltă și se desfășoară datorită și în jurul vieții ca valoare socială”. [38, p. 36] În termeni apropiați, R. Berdilo afirmă: „Recunoașterea dreptului la viață ca una dintre componentele obiectului juridic generic al infrațiunilor contra vieții și sănătății persoanei ar însemna echivalarea acestui obiect cu una dintre părțile sale.” [39] Într-adevăr, dreptul la viață al persoanei este doar un singur aspect al complexului sistem de relații sociale care susține existența umană. Acest drept implică o responsabilitate corespondentă a statului de a asigura recunoașterea și

exercitarea acestuia. În consecință, dacă am limita obiectul apărării penale doar la dreptul la viață al persoanei, atunci am subestima semnificația profundă a vieții persoanei. Prin urmare, este esențial să se protejeze penalmente relațiile sociale cu privire la viața persoanei, privite ca un tot întreg. Dreptul la viață al persoanei este doar a parte a acestui întreg. Prin incriminarea în art. 150 CP RM a faptei de determinare sau înlesnire a sinuciderii, legea penală apără nu doar acest drept, ci și toate celelalte componente ale relațiilor sociale cu privire la viața persoanei.

După ce am stabilit coraportul dintre noțiunile „viața persoanei” și „dreptul la viață al persoanei”, după ce am determinat că viața persoanei, nu dreptul la viață al persoanei, este cea apărată printre altele împotriva infracțiunii de determinare sau înlesnire a sinuciderii (art. 150 CP RM), este necesar să aflăm dacă dreptul la moarte face parte din valoarea socială specifică ocrotită împotriva infracțiunii respective.

Prerogativa de dispunere este un element component indispensabil pentru majoritatea drepturilor pe care le are persoana, singura limitare fiind interzicerea acțiunii de dispunere care încalcă legea sau drepturile altora. În contextul dreptului la viață, această condiție capătă o nuanță distinctă și unică, datorită unor factori specifici. Acești factori se reduc în principal la importanța supremă a vieții persoanei în comparație cu toate celelalte valori sociale ocrotite de legea penală, precum și la imposibilitatea de a restaura sau a recâștiga o viață care s-a încheiat deja. Astfel, viața persoanei se distinge prin semnificația sa profundă și prin ireversibilitatea sa.

Face oare parte dreptul la moarte din conținutul dreptului la viață? Este oare dreptul la moarte una dintre manifestările prerogativei persoanei de a dispune de propria sa viață?

Desigur, o persoană poate alege să-și încheie existența. Cu toate acestea, ea nu poate renunța la dreptul fundamental la viață. În acest context, capacitatea unei persoane de a-și încheia viața nu este reglementată legal ca un drept la moarte. Trebuie să ne amintim că dreptul la viață este un drept inalienabil. O persoană are libertatea de a-și încheia viața (deoarece nu există o obligație legală de a trăi). Cu toate acestea, societatea și statul nu au dreptul să o ajute în acest sens (deoarece există nu un drept la moarte, dar un drept inalienabil la viață). Dimpotrivă, toate eforturile trebuie canalizate pentru a salva viața unei persoane și pentru a preveni încercările repetate de a-și încheia viața. Recunoașterea dreptului la moarte ar periclita dreptul la viață. Astfel, nu ar fi posibil să se interzică contribuirea la săvârșirea sinuciderii, ceea ce înseamnă că nu ar putea exista răspundere penală pentru determinarea sau

înlesnirea sinuciderii.

Dar nu intră oare această aserțiune în contradicție cu unele prevederi normative prin care se asigură dreptul de a muri cu demnitate?

Astfel, conform alin. (4) art. 34 al Legii nr. 411 din 28.03.1995 a ocrotirii sănătății, „[...] pacientul are dreptul să moară în demnitate”. [40] Pct. 4 din Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 234 din 09.06.2008 cu privire la dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative în Republica Moldova prevede: „Fiecare persoană are dreptul să fie tratată și să moară cu demnitate, iar alinarea durerii fizice, emoționale și sociale este un drept uman esențial”. [41] În Capitolul I din Standardul național de îngrijiri paliative se menționează, printre altele: „Când tratamentele curative nu mai sunt oportune sau eficiente, îngrijirea paliativă devine esențială și indispensabilă pentru ca bolnavul să moară liniștit, împăcat cu sine și cu cei din jur, în demnitate și mai ales fără dureri sau alte simptome apăsătoare”. [42]

Dreptul de a muri cu demnitate nu implică ideea că un individ are libertatea de a decide când și cum să-și încheie existența. Acest drept implică respectarea demnității și autonomiei individuale în toate aspectele legate de sfârșitul vieții. Acesta poate include dreptul de a refuza tratamentul medical, dreptul de a fi liber de durere și suferință necontrolată, precum și dreptul de a muri într-un mediu confortabil și familiar. De asemenea, poate include dreptul de a avea acces la îngrijire paliativă de calitate și la consiliere pentru a face față aspectelor emoționale și psihologice ale morții.

Decizia unei persoane de a muri cu demnitate poate fi considerată o manifestare a stimei de sine a acelei persoane, deoarece este asociată cu o abordare a vieții bazată pe valori. Cât privește dreptul la moarte, acesta nu poate fi bazat pe valori. În mod tradițional, moartea nu este considerată o valoare pozitivă, în timp ce obiectul unui drept poate fi de obicei doar o astfel de valoare. Pe de altă parte, viața persoanei ocupă un loc de frunte în ierarhia valorilor.

În concluzie, nu dreptul la moarte, ci dreptul de a muri cu demnitate face parte din conținutul dreptului la viață. Nu dreptul la moarte, ci dreptul de a muri cu demnitate este una dintre manifestările prerogativei persoanei de a dispune de propria sa viață.

În încheierea acestui studiu, reproducem opinia lui R. Berdilo: „Subgrupul infrațiunilor contra vieții persoanei reunește nu doar infrațiunile de omor (art. 145-148 CP RM), ci și lipsirea de viață din imprudență (art. 149 CP RM), precum și determinarea și înlesnirea sinuciderii (art. 150 CP RM). [...] Este cunoscut că obiectul juridic special privește o singură infrațiune, nu un

subgrup de infracțiuni.” [39] Fiind de acord cu această părere, menționăm că relațiile sociale cu privire la viața persoanei formează obiectul juridic de subgrup al infracțiunii prevăzute la art. 150 CP RM. Cât privește obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute la art. 150 CP RM, acesta îl constituie relațiile sociale cu privire la viața persoanei, care sunt apărute împotriva determinării sau înlesnirii sinuciderii. Formularea „care sunt apărute împotriva determinării sau înlesnirii sinuciderii”, deși pare a fi o formalitate, ne permite să delimităm obiectul juridic special al infracțiunii, prevăzute la art. 150 CP RM, de obiectul juridic special al celorlalte infracțiuni contra vieții persoanei, prevăzute la art. 145-148 CP RM. De asemenea, în cazul în care nu s-ar folosi această formulare, nu ar fi posibilă distingerea obiectului juridic special al infracțiunii, prevăzute la art. 150 CP RM, de obiectul juridic de subgrup al infracțiunilor contra vieții persoanei.

În încheiere, este necesar să punctăm următoarele **concluzii**:

1) viața persoanei are o natură socială, iar protecția ei penală este determinată de relațiile care predomină în societate;

2) viața persoanei, nu dreptul la viață al persoanei, este cea apărută printre altele împotriva infracțiunii de determinare sau înlesnire a sinuciderii (art. 150 CP RM);

3) viața persoanei constituie un proces social integrat care se desfășoară în timp, interconectat cu mediul înconjurător, care începe cu nașterea individului și se încheie cu moartea sa biologică;

4) dreptul la viață al persoanei este o prerogativă legală recunoscută, garantată la nivel constituțional, care permite unei persoane să se bucure de viață, de la naștere până la moarte, fără a fi privată arbitrar de aceasta. Acest drept implică și posibilitatea persoanei de a trăi o viață decentă, în siguranță și respectată de ceilalți;

5) nu dreptul la moarte, ci dreptul de a muri cu demnitate face parte din conținutul dreptului la viață;

6) relațiile sociale cu privire la viața persoanei formează obiectul juridic de subgrup al infracțiunii prevăzute la art. 150 CP RM;

7) obiectul juridic special al infracțiunii, prevăzute la art. 150 CP RM, îl constituie relațiile sociale cu privire la viața persoanei, care sunt apărute împotriva determinării sau înlesnirii sinuciderii.

Referințe:

1. BARBĂNEAGRĂ, A. et al. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu / Sub red. lui A. Barbăneagră. Chișinău: Arc, 2003. 836 p.

2. BRÎNZA, S. et al. Drept penal. Partea specială. Chișinău: Cartier, 2005. 804 p.
3. BRÎNZA, S., STATI, V. Drept penal. Partea specială. Vol. I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2011. 1062 p.
4. BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea specială. Vol. I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 1328 p.
5. BRÎNZA, S., STATI, V. Drept penal. Partea specială: Compendiu. Chișinău: CEP USM, 2021. 370 p.
6. ГЫРЛА, Л.Г., ТАБАРЧА, Ю.М. Уголовное право Республики Молдова. Часть Особенная. Том 1. Кишинэу: Cartdidact, 2010. 592 с.
7. POALELUNGI, M. et al. Manualul judecătorului pentru cauze penale. Chișinău: Tipografia Centrală, 2013. 1192 p.
8. BARBĂNEAGRĂ, A. et al. Codul penal comentat și adnotat. Chișinău: Cartier, 2005. 656 p.
9. BARBĂNEAGRĂ, A. et al. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu (Adnotat cu jurisprudența CEDO și a instanțelor naționale). Chișinău: Sarmis, 2009. 860 p.
10. COJOCARU, R., ȚICAL, G.-M. Elucidarea conținutului obiectului juridic în procesul de încadrare a infracțiunilor. În: Legea și Viața, 2022, nr. 7-8, p. 30-42.
11. DONGOROZ, V. et al. Explicații teoretice ale Codului penal român. Vol. III. Ediția a II-a. București: Editura Academiei, C.H. Beck, 2003. 640 p.
12. DIACONESCU, GH., DUVAC, C. Tratat de drept penal. Partea specială. București: C.H. Beck, 2009. 1158 p.
13. CIOCLEI, V. Drept penal. Partea specială. Infrațiuni contra persoanei. București: C.H. Beck, 2009. 287 p.
14. LOGHIN, O., TOADER, T. Drept penal român. Partea specială. București: Șansa, 1999. 662 p.
15. BOROI, A. Infrațiuni contra vieții. București: All Beck, 1999. 249 p.
16. NISTOREANU, GH. et al. Drept penal. Partea specială. București: Europa Nova, 1999. 733 p.
17. PĂVĂLEANU, V. Drept penal general: conform noului Cod penal. București: Universul Juridic, 2012. 503 p.
18. ANTONIU, G. et al. Explicațiile noului Cod penal. Vol. III (Articolele 188-256). București: Universul Juridic, 2015. 654 p.
19. Constituția Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1.
20. Constituția Republicii Bulgaria. [Accesat: 28.11.2023] Disponibil: <https://constitutii.files.wordpress.com/2013/02/bulgaria.pdf>

21. Constituția Republicii Cipru. [Accesat: 28.11.2023] Disponibil: <https://constitutii.files.wordpress.com/2013/02/cipru.pdf>
22. Constituția Republicii Croația. [Accesat: 28.11.2023] Disponibil: <https://constitutii.files.wordpress.com/2013/02/croatia.pdf>
23. Constituția Republicii Estonia. [Accesat: 28.11.2023] Disponibil: <https://constitutii.files.wordpress.com/2013/02/estonia.pdf>
24. Constituția Republicii Finlanda. [Accesat: 28.11.2023] Disponibil: <https://constitutii.files.wordpress.com/2013/02/finlanda.pdf>
25. Legea Fundamentală pentru Republica Federală Germania. [Accesat: 28.11.2023] Disponibil: <https://constitutii.files.wordpress.com/2013/02/germania.pdf>
26. Constituția Irlandei. [Accesat: 28.11.2023] Disponibil: <https://constitutii.files.wordpress.com/2013/01/irlanda.pdf>
27. Constituția Republicii Lituania. [Accesat: 28.11.2023] Disponibil: <https://constitutii.files.wordpress.com/2013/01/lituania.pdf>
28. Constituția Republicii Malta. [Accesat: 28.11.2023] Disponibil: <https://constitutii.files.wordpress.com/2013/01/malta.pdf>
29. Constituția Republicii Slovace. [Accesat: 28.11.2023] Disponibil: <https://constitutii.files.wordpress.com/2013/01/slovacia.pdf>
30. Constituția Republicii Slovenia. [Accesat: 28.11.2023] Disponibil: <https://constitutii.files.wordpress.com/2013/01/slovenia.pdf>
31. Constituția Regatului Spaniei. [Accesat: 28.11.2023] Disponibil: <https://constitutii.files.wordpress.com/2013/01/spania.pdf>
32. Constituția Ungariei. [Accesat: 28.11.2023] Disponibil: <https://constitutii.files.wordpress.com/2013/01/ungaria.pdf>
33. Universal Declaration of Human Rights. [Accesat: 28.11.2023] Disponibil: <https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2021/03/udhr.pdf>
34. International Covenant on Civil and Political Rights. [Accesat: 28.11.2023] Disponibil: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/ccpr.pdf>
35. Convention on the Rights of the Child. [Accesat: 28.11.2023] Disponibil: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/crc.pdf>
36. European Convention on Human Rights. [Accesat: 28.11.2023] Disponibil: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Convention_ENG
37. Charter of Fundamental Rights of the European Union. [Accesat: 28.11.2023] Disponibil: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
38. GÎRLA, L. Aspecte teoretice și practice privind infrațiunea de pruncucidere. Chișinău: CEP USM, 2006. 216 p.

39. BERDILO, R. Obiectul juridic al infracțiunii prevăzute la art. 146 din Codul penal. În: *Studia Universitatis Moldaviae (Seria Științe Sociale)*, 2019, nr. 11, p. 119-130.
40. Legea nr. 411 din 28.03.1995 a ocrotirii sănătății. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 1995, nr. 34.
41. Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 234 din 09.06.2008 cu privire la dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative în Republica Moldova. [Accesat: 28.11.2023] Disponibil: https://www.ms.gov.md/sites/default/files/legislatie/ordin_nr_234_din_09.06.2008.pdf
42. Standard național de îngrijiri paliative. [Accesat: 28.11.2023] Disponibil: <https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/06/15098-Standardi20NaC5A3ional20de20C38Engrijiri20Paliative.pdf>

